

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Дусматова Лола Хашимовна

ЭКИШ МУДДАТ ВА МЕЪЁРЛАРИНИНГ СОЯ НАВЛАРИНИ БАРГ ЮЗА

МАЙДОНИГА ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

zenodo

2023/IYUL

